

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

IJTIMOIIY FANLAR FAKULTETI

PEDAGOGIKA VA IJTIMOIIY ISH KAFEDRASI

**“UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMINING USTUVOR
VAZIFALARI: MUAMMOLAR, YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR”**

respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

2024-yil 5-noyabr

Termiz-2024

“UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMINING USTUVOR VAZIFALARI: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - Termiz: “SURXON ILM NASHRI”, 2024-yil 5-noyabr

“Uzluksiz ta’lim tizimining ustuvor vazifalari: muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200-son qarori ijrosini ta’minlash hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yildagi buyrug‘i bilan 2024-yilda mamlakatimizda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy hamda ilmiy-texnik anjumanlar rejasiga muvofiq Termiz davlat universitetining 70-yillik yubileyiga bag‘ishlab o‘tkazilgan.

Mazkur to‘plamda uzluksiz ta’lim tizimining ustuvor vazifalari bo‘yicha respublikamizdagi taniqli tadqiqotchi-olimlar, professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, magistr va iqtidorli talabalar hamda Maktabgacha va maktab ta’limi xodimlarining ilmiy maqola va tezislari jamlangan. Ushbu to‘plam keng jamoatchilik va kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan.

To‘plamga kiritilgan maqolalarning mazmuni, ilmiy salohiyati va dalillarning haqqoniyligi uchun mualliflar mas’uldirlar.

Mas’ul muharrir:

Mirzayev Mutalib Jo‘rayevich – pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismailov Murodulla Kaxramonovich - pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

To‘plamni nashrga tayyorlovchilar:

Bozorova Muslima Qodirovna – pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Achilov Nuriddin Abdugafforovich - pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Eshquvvatov Ilhom Sa’dulla o‘g‘li – Pedagogika va ijtimoiy ish kafedrasini o‘qituvchisi

Taqrizchilar:

Kenjaboyev Abdusalim - pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Imomqulov Rasul Raxmonovich - pedagogika fanlari nomzodi, v.b. dotsent

Tahrir hay’ati a’zolari:

p.f.b.f.d. (PhD) B.S.Ne’matov, p.f.b.f.d. (PhD) O.N.Ergasheva, p.f.b.f.d. (PhD) B.X.Karimova, katta o‘qituvchilar H.B.Berdiyeva, O.A.Bobonazarov, o‘qituvchilar Z.Sh.Mamaraimova, R.Z.Norqo‘chqorova, Z.Ch.Alimov, I.S.Eshquvvatov, tayanch doktorantlar M.K.Eshnazarov, X.U.Nurbayeva, Z.Qurbonova, doktorant (DSc) S.M.Norboyeva.

Anjuman materiallari Termiz davlat universiteti ilmiy-uslubiy Kengashining 2024-yil 28-oktyabrdagi 13-son bayonnoma qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

BOLALARNI ZO‘RAVONLIKDAN HIMOYA QILISH BO‘YICHA OLIB BORILAYOTGAN CHORA-TADBIRLAR

Karimova Maftuna Karimberdiyevna
FarDU tayanch doktoranti

Bolalarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo‘lish oqibatlari umr bo‘yi jismoniy va ruhiy salomatlik buzilishini o‘z ichiga oladi va ijtimoiy va kasbiy oqibatlar oxir-oqibat mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishini sekinlashtirishi mumkin. Bolalarga nisbatan yomon munosabat ko‘pincha yashirin bo‘ladi. Zo‘ravonlik qurboni bo‘lgan bolalarning faqat bir qismi sog‘liqni saqlash mutaxassislaridan yordam oladi. Zo‘ravonlikka uchragan bola, zo‘ravonlik avloddan-avlodga o‘tishi uchun kattalar sifatida boshqalarni suiiste‘mol qilish ehtimoli ko‘proq. Shuning uchun zo‘ravonlikning ushbu siklini buzish va shu bilan ko‘p avlodlar uchun ijobiy ta’sirlarni yaratish juda muhimdir. Bolalarga nisbatan qo‘pol munosabatda bo‘lish boshlanishidan oldin uning oldini olish mumkin va ko‘p tarmoqli yondashuvni talab qiladi.

Samarali profilaktika yondashuvlari ota-onalarni qo‘llab-quvvatlash va ijobiy tarbiya ko‘nikmalarini o‘rgatish va zo‘ravonlik bilan jazolashni taqiqlovchi qonunlarni kuchaytirishni o‘z ichiga oladi. Bolalar va oilalarga doimiy g‘amxo‘rlik qilish yomon munosabatning takrorlanish xavfini kamaytirishi va uning oqibatlarini kamaytirishi mumkin

Profilaktika va parvarish ta’sirini maksimal darajada oshirish uchun JSST aralashuvlar to‘rt bosqichli sog‘liqni saqlash yondashuvining bir qismi sifatida amalga oshirilishini tavsiya qiladi:

- muammoni aniqlash;
- sabablar va xavf omillarini aniqlash;
- xavf omillarini minimallashtirishga qaratilgan tadbirlarni ishlab chiqish va sinovdan o‘tkazish;
- aralashuvlar samaradorligi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni tarqatish va tasdiqlangan samarali choralar ko‘lamini oshirish[1].

Bolalarga nisbatan zo‘ravonlikning oldini olish mumkin. Bolalarga nisbatan zo‘ravonlikning oldini olish va unga qarshi choralar ko‘rish sa’y-harakatlari xavfning barcha to‘rtta o‘zaro bog‘liq darajasida (shaxs, munosabatlar, jamoa, jamiyat) xavf va himoya omillarini tizimli ravishda hal qilishni talab qiladi.

Xalqaro huquqda bola huquqlari va erkinliklarini tartibga solishga qaratilgan deklaratsiyalar va konvensiyalar mavjud. Xalqaro hamjamiyatda ilk bora Millatlar Ligasi tomonidan 1924 yili “Bola huquqlari to‘g‘risidagi Jeneva deklaratsiyasini” qabul qildi, unda bolaning normal rivojlanishi uchun talablar, och bolaning ovqatlanish huquqi, kasal bolaning sog‘lig‘ini tiklash huquqi e‘lon qilindi. G‘amxo‘rlik, qoloq bolaning qaytarib olish huquqi, yetimlarning boshpana huquqi va ekspluatatsiyadan himoyalani sh huquqi[2] va boshqa huquqlari e‘tirof e‘tilgan.

Bundan tashqari Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 1948 yilda qabul qilingan bo‘lib, 25-moddasining 2-

bandida onalik va bolalik „maxsus himoya va yordam“ zarurligini va barcha bolalarning „ijtimoiy himoya“ olish huquqi belgilab o‘tilgan[3] .

1959 yilda esa Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi «Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to‘g‘risidagi deklaratsiyasini» qabul qildi. Bu Deklaratsiyada bolalar huquqlarini himoya qilishning o‘nta printsipti, jumladan, huquqlarning universalligi, alohida himoyalani sh huquqi va kamsitishdan himoyalani sh huquqi e‘lon qilindi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyada ko‘rsatilgan huquqlarni ta‘minlash, himoya qilish va ishtirok etish deb tasniflaydi [4]. Ularni quyidagicha izohlash mumkin:

- Ta‘minlash: Bolalar tegishli turmush darajasi, sog‘liqni saqlash, ta‘lim va xizmatlar, o‘yin va dam olish huquqiga ega. Bularga muvozanatli ovqatlanish, uxlash uchun issiq to‘shak va maktabga jalb qilish kiradi.

- Himoya: Bolalar zo‘ravonlik, beparvolik, ekspluatatsiya va kamsitishdan himoyalani sh huquqiga ega.

- Ishtirok etish: Bolalar hamjamiyatlarda qatnashish va o‘zlari uchun dasturlar va xizmatlarga ega bo‘lish huquqiga ega. Bunga bolalarni kutubxonalar va jamoat dasturlariga jalb qilish, yoshlar ovozi faoliyati va bolalarni qaror qabul qiluvchi sifatida jalb qilish kiradi[5] .

Ilmiy tadqiqot, odatda, individual huquqlarni aniqlash orqali bolalar huquqlariga e‘tibor qaratadi. Quyidagi huquqlar „bolalar sog‘lom va erkin o‘shishiga imkon beradi“[6]:

- So‘z erkinligi
- Fikr erkinligi
- Qo‘ruvdan ozodlik
- Tanlash erkinligi va qaror qabul qilish huquqi
- O‘z tanasiga egalik qilish

Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 1989 yilda qabul qilingan “Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyasi” bola huquqlarining to‘liq doirasini — fuqarolik, madaniy, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy huquqlarni qamrab olgan birinchi huququqiy majburiy xalqaro hujjatdir. Konvensiyaning bajarilishini Bola huquqlari bo‘yicha qo‘mita o‘zining nazoratiga olgan. Konvensiya 54 ta moddadan iborat bo‘lib, 18 yoshga to‘lmagan shaxslarning ochlik va muhtojlik, shafqatsizlik, ekspluatatsiya va boshqa holatlardan xoli bo‘lgan sharoitlarda o‘z imkoniyatlarini to‘liq rivojlantirishga qaratilgan individual huquqlarini batafsil bayon etadi . «Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya»ni ratifikatsiya qilgan davlatlar bolalar huquqlarini himoya qilish va ta‘minlash majburiyatini oladilar va xalqaro hamjamiyat oldida ushbu majburiyat uchun o‘zlarini javobgarlikka tortishga rozi bo‘ladilar[7] . «Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya»ni 196 ta davlatlar ratifikatsiya qilgan bo‘lib, inson huquqlari bo‘yicha eng ko‘p ratifikatsiya qilingan shartnomadir; Qo‘shma Shtatlar uni ratifikatsiya qilmagan yagona davlatdir[8] .

«Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya» to‘rtta asosiy tamoyilga asoslanadi:

- kamsitmaslik tamoyili;
- bolaning eng yaxshi manfaatlari;
- yashash, yashash va rivojlanish huquqi;

• ularning yoshi va etukligiga qarab, ularga ta'sir qiladigan qarorlar qabul qilishda bolaning fikrini hisobga olish[9].

«Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya» Xalqaro jinoiy sud, Yugoslaviya va Ruanda tribunallari va Serra-Leone uchun maxsus sud kabi xalqaro jinoiy javobgarlik mexanizmlari bilan birgalikda butun dunyo bo'ylab bolalar huquqlarining ahamiyatini sezilarli darajada oshirganligi aytiladi[10].

Bu konvensiyaning qabul qilinishi butun dunyo bolalarini hayotini ijobiy tomonga o'zgartirishga turtki bo'ldi.

Jahonda bolalarga nisbatan zo'ravonlik va beparvolik (bulling) global darajada ko'rib chiqilayotgan dolzarb muammolardan biridir. Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiyada bolalarning jismoniy, psixologik, zo'ravonlik, haqorat, ekspluatatsiyaning barcha turlaridan himoya qilish kabi huquqlar belgilangan. BMT Bosh Assambleyasi 2014 yilda 69/158 sonli rezolyutsiyani qabul qilib, unda zo'ravonlik (bulling)ning butun dunyoda ro'y berayotgani, uning bolalar huquqiga ta'sir ko'rsatayotgani va zo'ravonlik qurbonlari uzoq muddatli salbiy oqibatlar ta'sirida qolib ketayotganini ma'lum qildi. Rezolyutsiyaga asosan Bosh Assambleya a'zo davlatlarga bolalarni maktablarda bullingdan muhofaza va himoya qilish bo'yicha choralarni qabul qilishni tavsiya qildi.

YUNESKOning «Maktabda zo'ravonlik va bulling» global hisobotiga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha 246 millionga yaqin bolalar va o'smirlar maktabda zo'ravonlik va ta'qibga duch kelishadi. BMTning Bolalar jamg'armasi (YUNISEF)ning ma'lumotlariga ko'ra, 13–15 yosh oralig'idagi 130 milliondan ziyod bolalar maktabda bullingga uchraydi. Dunyoda, xususan, AQSH, Norvegiya, Finlyandiya, Avstriya, Italiya, Ispaniya, Shvetsiya kabi mamlakatlarda ta'lim muassasalarida bullingning oldini olish bo'yicha keng ko'lamli ilmiy-tadqiqotlar olib borilib, jumladan, bullingga qarshi samarali – maktabdagi bulling profilaktikasi borasida «kompleks dastur»lar ishlab chiqilgan. Xavfsiz maktab muhiti inson huquqlarini muhofaza qilish, ta'lim oluvchilarda tinchlik va kuch ishlatmaslik madaniyatini shakllantirish, bolalar farovonligini ta'minlash, shuningdek, ta'limning maqbul sharoitlarini yaratishda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Чилд малтreatment Септембер 2022 <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/child-maltreatment>

2. Генева Декларацион оф тхе Ригхтс оф тхе Чилд оф 1924, адоптед Септ. 26, 1924, Леагуэ оф Натионс О. Ж. Спес. Супп. 21, ат 43 (1924). <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/childrights.html>

3. „Универсал Декларацион оф Хуман Ригхтс“ (1948 йил 10 декабрь). Қаралди: 2015 йил 16 октябрь

4. Ёунг-Бруэхл, Элисабетх. Чилдисм: Сонфронтинг Прежудисэ Агаинст Чилдрен. Нев Хавен, Соннестисут: Яле Университй Пресс, 2012 — 10 бет. ИСБН 978-0-300-17311-6.

5. Чилдренъс ригхтс ин тхе Санадиан контекст“, Интерчанге. 8(1-2). Спрингер.

6. Салкинс, С. Ф. (1972) „Ревиевэд Ворк: Чилдренъс Ригхтс: Тowaрд тхе Либерацион оф тхе Чилд бй Паул Адамс“, Пеабодй Журнал

7. Алия Юнусова “9 декабрь-Ўзбекистон Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияни ратификация қилган кун”
<https://ombudsman.uz/oz/news/2021/12/09/9-dekabr-ozbekiston-bola-huquqlari-togrisidagi-konvensiyani-ratifikatsiya-qilgan-kun>

8. Конвенцион он тхе Ригхтс оф тхе Чилд, УНИСЭФ. Ретриевед 4/3/08.

5-9-SINFLARDA INGLIZ TILINI O‘RGATISHDA AUTENTIK MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING MAZMUN MOHIYATI

Ismatova Madina Inomjon qizi

Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti tayanch doktoranti

Zamonaviy globallashuv sharoitida ingliz tilini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston ta’lim tizimida ham ingliz tiliga alohida e’tibor qaratilmoqda. Biroq, an’anaviy o‘qitish usullari va materiallar ko‘pincha o‘quvchilarning qiziqishini uyg‘otishda va ularni real hayotdagi til muhitiga tayyorlashda yetarli bo‘lmaydi. Shu nuqtai nazardan, autentik materiallardan foydalanish muhim rol o‘ynaydi.

Autentik materiallar-bu til o‘rganuvchilar uchun maxsus yaratilmagan, balki ma’lum bir madaniyatga mansub kishilar tomonidan o‘zaro muloqot uchun yaratilgan materiallardir[1]. Ular gazeta va jurnal maqolalari, qo‘shiqlar, filmlar, televizion ko‘rsatuvlar, internet sahifalari va boshqa ko‘plab shakllarda bo‘lishi mumkin.

Ushbu maqolaning maqsadi 5-9 sinflarda ingliz tilini o‘rgatishda autentik materiallardan foydalanishning mazmun-mohiyatini o‘rganish, uning afzalliklari va qiyinchiliklarini tahlil qilish hamda samarali qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ushbu tadqiqot adabiyotlar tahlili asosida olib borildi. O‘zbek, rus va xorijiy manbalardan foydalanildi. Jumladan, ilmiy jurnallardagi maqolalar, kitoblar, onlayn resurslar va ta’lim sohasidagi mutaxassislarning ishlari o‘rganib chiqildi.

Autentik materiallarning ta’lim jarayonidagi o‘rni va ahamiyati ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilgan. Masalan, Gilmore [2] autentik materiallarning til o‘rganuvchilar uchun foydali ekanligini ta’kidlaydi. U autentik materiallar orqali o‘quvchilar real hayotda ishlatiladigan til bilan tanishishlarini va shu orqali ularning kommunikativ kompetensiyasi rivojlanishini aytadi.

Brinton [3] esa autentik materiallarning motivatsion ta’sirini o‘rgangan. Uning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, autentik materiallar o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi va ularni til o‘rganishga undaydi.

O‘zbek olimlaridan Xasanov [4] o‘z ishida autentik materiallarning turlarini va ularni tanlash mezonlarini tahlil qilgan. U autentik materiallarni tanlashda o‘quvchilarning yoshi, qiziqishlari va til bilish darajasini hisobga olish zarurligini ta’kidlaydi.

Adabiyotlar tahlili natijasida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

Autentik materiallarning turlari: Autentik materiallar turli ko‘rinishlarda bo‘lishi mumkin. Bular qatoriga bosma materiallar (gazetalar, jurnallar, kitoblar), audio materiallar (qo‘shiqlar, radio eshittirishlari), video materiallar (filmlar, TV

37.	Meliqulova S.Q, Bozorova M.Q.	Ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyatini boshqarishda time management strategiyasidan foydalanish samaradorligi.	303
38.	Muhammadiyev Sh.B	Kreativ pedagogikada axborot texnologiyalarini qo'llashning rivojlantirishning sermahsul usuli.	306
39.	Ibraimova G.A	Creating interactive and communicative learning environment of teaching english to primary learners.	308
40.	Bekbagambetova J.R	4K tamoyili asosida o'quvchilarda kolloborativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ahamiyati.	310
41.	Nasriddinova N.Sh.	1-sinf ona tili darslarini intensivligini ta'minlash metodikasi	314
42.	Omonullayeva X.H.	Ta'limni tizimli tashkil etishning muhim konseptual asoslari.	316
43.	Avliyaqulov T. X.	Ta'lim-tarbiya jarayonida shakllanib boradigan axloqiy tarbiya.	322
44.	Rahmonov O.B.	Kolloborativ yondoshuv asosida o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish.	325
45.	Karimova M. K	Bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish bo'yicha olib borilayotgan chora-tadbirlar.	329
46.	Ismatova M.I.	5-9-Sinflarda ingliz tilini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning mazmun mohiyati.	332
47.	Bozorova M.A Bozorova M.Q.	O'smirlarda deviant xulq muammosi	335
48.	Ismatova M.I.	Ingliz tilini o'qitishda qo'yiladigan zamonaviy talablar.	338
49.	Tag'onova G. B Fazliddinova Sh.M.	Inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishda hamkorlik masalalari.	341
50.	Abduraxmonova M.	O'zbekistonda umumiy ta'lim tizimini qo'llab quvvatlash mexanizmi	344
51.	Eshmurodova G.X. Axmedova O.T.	Xalq ta'limi muassasalarida o'quv-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan ta'limning o'rni va uning samaradorligini oshirish usullari	348
52.	Tag'onova G. B. Saparbayeva S.O Yusupova S. O.	Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri inklyuziv ta'lim ishtirokchilari faoliyatini muvofiqlashtirish mexanizmlari sifatida.	350
53.	Рахимова Ф.Ш.	Значение и роль задач преподавания русского языка как иностранного в системе образования вуза.	354
54.	Рискулова Д. Ш	Компетентностный подход в обучении иноязычному языку студентов неязыкового вуза.	357
55.	Акбарова Д. А.	Использование художественных текстов в процессе практического освоения русского языка как иностранного.	361
56.	Melsov A.	O'smir yoshidagi o'quvchilarda deviant xulq-atvor rivojlanishining profilaktik tizimini takomillashtirish asoslari.	366
57.	Aktamova D. Abdullayeva D. Qayumova M.	Maktab ta'limida inklyuziv ta'lim va bu jarayondagi islohotlar, muammolar.	368
58.	Altiboyev A. E Zhuraboyeva Sh.B.	USE of innovative technologies in preschool educational organizations.	371
59.	Shukurova D.	Maktab va maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni joriy etish tamoyillari.	373